

Osnovni podaci u R-u i učitavanje podataka iz datoteka

Dr Nadica Miljković, vanredna profesorka
kabinet 68, nadica.miljkovic@etf.bg.ac.rs

ZADACI
TIPOVI PODATAKA U R-U

Nizovi

- Proveriti koji su ulazni parametri funkcija `c()`, `vector()` i `is.vector()`?
- Kreirati sledeće nizove:
 - `n1 = [0.6 0.8 0.7 0.7 0.9]`
 - `n2 = [T F F F T T]`;
 - `n3 = ["blue" "red" "orange" "pink" "green"]`;
 - `n4 = [0.8 T F T "gray"]` Kog je tipa `n4`? *HINT: koristiti funkciju `class()`.*
- Za ovako kreirane nizove izvršiti eksplicitnu konverziju na sledeći način:
 - niz `n1` pretvoriti u niz karaktera
 - niz `n2` pretvoriti u niz numeričkih promenljivih
 - niz `n3` pretvoriti u kategoričku promenljivu (*factor*)
 - niz `n4` pretvoriti u logičku promenljivu *HINT: koristiti `as.logical()` Koliko NA se dobija (proveriti funkcijom `is.na()` i funkcijom za eksplicitno "štampanje" `print()`) i zašto?*

Karaktereri

```
> c1 <- c("jedan", "dva", "tri", "cetiri", "pet")
> c1
[1] "jedan" "dva"    "tri"    "cetiri" "pet"
> class(c1)
[1] "character"
> is.vector(c1)
[1] TRUE
> c2 <- ('jedan', 'dva', 'tri', 'cetiri', 'pet')
Error: unexpected ',' in "c2 <- ('jedan',"
> c2 <- c('jedan', 'dva', 'tri', 'cetiri', 'pet')
> c2
[1] "jedan" "dva"    "tri"    "cetiri" "pet"
> class(c2)
[1] "character"
> is.vector(c2)
[1] TRUE
> |
```

- Ove promenljive se u R-u mogu označavati na 2 načina.
- Na slici su prikazani primeri kako se inicijalizuju promenljive tipa karakter u R-u.
- **Koliko elemenata imaju *c1* i *c2*? Koja se funkcija koristi za računanje dužine niza?**

Matrice

```
> dimnames(m2) <- list(c("red1", "red2", "red3", "red4"), c("kol1", "kol2", "kol3"))  
>
```

- Korišćenjem operatora ":" kreirati niz brojeva $m1$ od 1 do 12 (sa korakom 1). R dokumentacija za ovaj operator se dobija za "?:"
- Potom primenom funkcije *matrix()* kreirati matricu $m2$ od niza $m1$ sa 4 kolona i 3 reda.
 - Šta se desi ako se umesto sa 3 reda kreira matrica sa 5 redova?
- Proveriti šta funkcija *dimnames()* za matricu $m2$ daje na izlazu.
- Dodeliti nazive redova i kolona matrice $m2$ kao na slici.
- Prikazati implicitno i eksplicitno matricu.
- Proveriti šta daju funkcije *colnames()* i *rownames()* na izlazu za matrice $m1$ i $m2$.
- Ponoviti sve gore navedene zadatke za matricu koja ima elemente u obrnutom redosledu (*HINT*: 12:1).
- Kako bi se napravio niz sa korakom 0.5?

• • •

ispitanik/ca	visina [cm]	težina [kg]
1	198	75
2	180	72
3	176	73
4	185	96
5	186	76

- Uneti u R-u matricu sa 3 kolone i 5 redova kao na slici. Tabela sadrži listu ispitanika i njihove podatke o visini i težini.
- Koristeći odgovarajuće funkcije uneti i nazive kolona kao na slici. Rezultujuću matricu prikazati u konzoli R-a.
- Lista ispitanika je preuzeta iz rada:
 - A. Gogić, N. Miljković, Đ. Đurđević. Electromyography-based gesture recognition: Fuzzy classification evaluation, *Proceedings of 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN*, ISBN: 978-86-7466-618-0, pp. MEI1.6.1-4, Zlatibor, Serbia, June 13-16, 2016.

Liste

ispitanik/ca	visina [cm]	težina [kg]	dominantna ruka	pol
1	198	75	R	M
2	180	72	R	M
3	176	73	L	F
4	185	96	L	M
5	186	76	R	M

- Na slici je prikazana kompletna lista ispitanika iz rada:
 - A. Gogić, N. Miljković, Đ. Đurđević. Electromyography-based gesture recognition: Fuzzy classification evaluation, *Proceedings of 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN*, ISBN: 978-86-7466-618-0, pp. MEI1.6.1-4, Zlatibor, Serbia, June 13-16, 2016.
- NAPOMENA: Značenje skraćenica u tabeli: R desno (od eng. *right*), L levo (od eng. *left*), M muški pol (od eng. *Male*) i F ženski pol (od eng. *Female*).
- Umesto matrice, kao u prethodnom primeru, kreirati listu *I1*.
- Od podataka o polu ispitanika kreirati poseban niz karaktera *p1* i potom kreirati faktorsku promenljivu *p2*.
- Zašto je lista pogodnija od matrice za ovaj tip podataka?
- Koji tip podataka je potrebno odabrati za podatke sa slike?

Redosled nivoa u *factor* (kategoričkoj) promenljivoj

```
> f1
[1] jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
12 Levels: jan < feb < mar < apr < maj < jun < jul < avg < ... < dec
> |
```

- Redosled nivoa u faktorskoj promenljivoj je podrazumevano po abecednom redu, ali može se izmeniti sa argumentom *levels* unutar funkcije *factor()*.
- ZADATAK: Napraviti faktorsku promenljivu *f1* koja označava mesece u godini (koristiti prva tri slova za svaki mesec: jan, feb, mar, ...) tako da su nivoi raspoređeni prema redosledu meseci u godini.
- Očekivani rezultat je prikazan na slici.

```
> meseci
[1] "jan" "feb" "mar" "apr" "maj" "jun" "jul" "avg" "sep" "okt" "nov"
[12] "dec"
> f1 = factor(meseci, levels=c("jan", "feb", "mar", "apr", "maj", "jun", "jul",
, "avg", "sep", "okt", "nov", "dec"), ordered=TRUE)
> f1
[1] jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
12 Levels: jan < feb < mar < apr < maj < jun < jul < avg < ... < dec
> |
```

REŠENJE

NA i NaN vrednosti

težina
68
75
NA
73
92
NA
94
67

- Kreirati niz kao sa slike. *HINT: koristiti `names()` i `c()` funkcije.*
- Izračunati automatski koliko ima NA vrednosti u nizu.
- Pogledati kako se koristi funkcija `mean()`.
- Kolika je srednja vrednost težine ispitanika u ovoj studiji?
- Kako se koristi funkcija `mean()` ako se umesto NA upiše NaN?
- Ako su nedostajuće vrednosti, `niz[3] = 86` i `niz[6] = 76`, koliko se promeni (u procentima) srednja vrednost težine svih ispitanika?
- DODATNO: Primenom `sd()` funkcije utvrditi da li se i koliko promeni i standardna devijacija na ovom uzorku.

NEDOSTAJUĆE VREDNOSTI

Data frame podaci

ispitanik/ca	visina [cm]	težina [kg]	dominantna ruka	pol
1	198	75	R	M
2	180	72	R	M
3	176	73	L	F
4	185	96	L	M
5	186	76	R	M

- Za tabelu sa slike, umesto liste kao u prethodnom zadatku, kreirati *data frame d1*. Iskoristiti *class()* funkciju i proveriti kom tipu podataka pripada *d1*.
- Eksplicitno prikazati na ekranu sadržaj promenljive *d1*.
- Lista ispitanika je preuzeta iz rada:
 - A. Gogić, N. Miljković, Đ. Đurđević. Electromyography-based gesture recognition: Fuzzy classification evaluation, *Proceedings of 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN*, ISBN: 978-86-7466-618-0, pp. MEI1.6.1-4, Zlatibor, Serbia, June 13-16, 2016.
- Po želji, kreirati nov element *data frame*-a BMI (eng. *Body Mass Index*).

Za kraj rada sa tipovima podataka

- Izlistati sve promenljive komandom *ls()*.
- Proveriti koje se promenljive nalaze u memoriji R sesije u kartici *Environment* (okruženje).
- Dodatno, moguće je proveriti i datoteke u radnom direktorijumu komandama *dir()* i *list.files()*: proveriti R dokumentaciju za ove komande. Argumenti bilo koje funkcije/komande iz R dokumentacije se mogu dobiti i primenom *args()* funkcije.

Radni direktorijum

- Za učitavanje podataka iz datoteka, potrebno je da radni direktorijum R-a bude podešen tako da se datoteka iz koje se čitaju podaci nalazi u tom radnom direktorijumu.
- Da bi se proverilo koji je aktivan radni direktorijum, moguće je ukucati komandu `getwd()` u konzoli. **Moguće je i pogledati u *Files* kartici R Studio interfejsa.**
- Radni direktorijum se podešava iz padajućeg menija *Session / Set Working Directory / Choose Directory ...* ili korišćenjem komande `setwd()`.
- Objasnjeno je na prošlom času.

read.table() funkcija

```
> EMGsignali <- read.table("EMG.txt")
> head(EMGsignali)
  v1    v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16
1 -0.060 -0.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 -0.060 -0.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 -0.097 -0.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 -0.129 -0.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 -0.130 -0.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 -0.130 -0.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>
```



```
File Edit Format View Help
# snimani su Pectoralis left i Pectoralis right mišići tokom sedenja.
# Vidljivi su EKG artefakti.
# U prvoj koloni se nalazi signal sa desnog mišića, a u drugoj sa levog mišića.
# Pojačanje je tokom merenja podešeno na 1000 puta, a frekvencija odabiranja na 1000 odbiraka po sekundi.
# ostalih 14 kolona su prazne - nije bilo nikakvo merenog signala na njima.
-0.060 -0.323 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-0.060 -0.319 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-0.097 -0.297 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-0.129 -0.267 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-0.130 -0.239 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-0.130 -0.204 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-0.137 -0.192 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ln 1, Col 1
```

- Potrebno je učitati podatke koji su snimljeni u datoteku “EMG.txt” (datoteka je dostupna u radnom direktorijumu) i prikazati prvih 6 vrsta učitano *data frame*-a pomoću funkcije *head()*.
- Koji radni direktorijum je potrebno odabrati prilikom učitavanja ovih signala?
- Zašto nisu učitani komentari u promenljivu *EMGsignali*?

EMG signali – prikaz

- Kog tipa je promenljiva *EMGsignali*?
- Korišćenjem funkcije *head()* prikazati prve tri vrste promenljive *EMGsignali*?
- Korišćenjem funkcije *tail()* prikazati poslednje četiri vrste promenljive *EMGsignali*?
- Korišćenjem funkcije *tail()* prikazati poslednjih 6 vrsta promenljive *EMGsignali*?

read.csv() funkcija

- Iz datoteke “tabela.csv” (koja je dostupna na Zenodo repozitorijumu zajedno sa ovom prezentacijom), učitati podatke korišćenjem *read.csv()* funkcije.
- Osim naziva datoteke koji se unosi kao ulazni parametar ove funkcije, koji parametar je još potrebno promeniti? **Objasni.**
- Proveriti tip podataka promenljive u kojoj su učitani podaci.

Procena potrebne memorije

- Za podatke u datoteci “EMG.txt”, proveriti koliko je memorije M_{podaci} potrebno za smeštanje numeričkih podataka.
- Proveriti kolika je RA memorija M_{RAM} na računaru?
- Da li je ispunjen uslov $M_{podaci} < M_{RAM} / 2$?
- Šta će se desiti ako nije ispunjen ovaj uslov?

Modifikovana: Memories od David Hilditch Photography; Flickr <https://www.flickr.com/photos/22775126@N00/31222385170/>; CC BY-NC 2.0

Rešenje

- Podaci u datoteci “EMG.txt” imaju 39166 vrsta i 16 kolona numeričkih vrednosti.
- Otprilike, memorija koja je potrebna za smeštanje ove količine podataka je:
 - $39166 \times 16 \times 8 \text{ B/numeric} =$
 - $5013248 \text{ B} (/ 2^{20} \text{ MB}) =$
 - $4.781 \text{ MB} \rightarrow$ uporediti ovu vrednost sa RAM-om računara (treba da bude manji od $\text{RAM}/2 \dots$)

Funkcije i komande za danas

- vector()
- is.vector()
- c()
- as.*()
- length()
- class()
- is.na()
- print()
- ?':'
- matrix()
- dimnames()
- colnames()
- rownames()
- list()
- factors()
- factor()
- names()
- mean()
- sd()
- data.frame()
- ls()
- dir(), list.files()
- args()
- getwd()
- setwd()
- read.table()
- head()
- tail()
- read.csv()
- **.Machine**

Količina podataka u jedinicama i prefiksima

Multiples of bytes					V·T·E
Decimal			Binary		
Value	Metric		Value	IEC	JEDEC
1000	kB	kilobyte	1024	KiB kibibyte	KB kilobyte
1000 ²	MB	megabyte	1024 ²	MiB mebibyte	MB megabyte
1000 ³	GB	gigabyte	1024 ³	GiB gibibyte	GB gigabyte
1000 ⁴	TB	terabyte	1024 ⁴	TiB tebibyte	–
1000 ⁵	PB	petabyte	1024 ⁵	PiB pebibyte	–
1000 ⁶	EB	exabyte	1024 ⁶	EiB exbibyte	–
1000 ⁷	ZB	zettabyte	1024 ⁷	ZiB zebibyte	–
1000 ⁸	YB	yottabyte	1024 ⁸	YiB yobibyte	–

Orders of magnitude of data

<https://en.wikipedia.org/wiki/Mebibyte>

Do sledećeg časa ...

- Za dodatni domaći zadatak (**opciono**): Pokrenuti SWIRL i uraditi lekciju pod nazivom *Workspace and Files* (u ovom vežbanju postoje i elementi koji se ne rade na TOBS predmetu).
 - **NAPOMENA:** Pre pokretanja *swirl()* komande potrebno je učitati i biblioteku/paket komandom *library(swirl)*.

ZADATAK